
**TABIIY HUDUDIY MAJMUALAR KARTALARI VA ULARNI TUZISH
USULLARI****Andijan Davlat Pedagogika Instituti****Tabiiy fanlar fakulteti****Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yoʻnalishi 301-guruh talabasi****Abdumuxtarova Mohidil Furqatjon qizi**

Anatatsiya; Ushbu maqolada tabiiy hududiy majmualar, ularni tuzish usullari, kartalar tuzish, kartalar tahlili, karta tuzish, tabiiy hududlar haqida soʻz borgan.

Kalit Sozlar; tabiiy hudud, hudud majmualari, kartalar, kartalar tuzilishi, hududiy majmualar.

Tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy kompleks kartalar tuzishda bir necha xil usul, oddiy kartalarda esa deyarli bir xil usullar ishlatiladi. Usullarni birga qoʻshib ishlatish kartaning maqsad va mazmuniga bogʻliqdir. Karta tuzishda ikki yoki uch usul qoʻshib ishlatilsa, yaxshi natija beradi. Lekin kartaning oʻqilishi susayishi mumkin, ammo tasvirlangan voqea-hodisalarning mazmunini boyitadi. Masalan, belgilar, chiziqli belgilar va sifatli rang usullari qoʻshilib qoʻllanilsa, yaxshi natija beradi. Urunn iqtisodiy kartalarda belgilar usuli bilan sanoat, qazilma boyliklar; sifatli rang usuli bilan esa qishloq xoʻjaligi rayonlari; chiziqli belgilar bilan temiryoʻllar, daryolar va ularda tashiladigan yuklar beriladi. Bu koʻrsatkichlar karta mazmuni va oʻqilishini oshiradi. Agar kartada sanoat korxonalarini koʻp koʻrsatilib, ularning miqdor koʻrsatkichlari kattaroq qilib berilsa, belgilar va boshqa usullarda tasvirlanadigan koʻrsatkich. Manba sifatida kartalarni tahlil qilish – ularni baholash va tanlab olish hamda birorta aniq kartani tuzish uchun amalga oshiriladi.

Kartografik tahlil natijasida maʼlum bir kartani tuzib chiqish uchun manbaning yaroqliligi, yarim holatda yaroqliligi yoki umuman, yaroqsiz ekanligi baholanadi. Shu bilan bir qatorda, ushbu manbalardan foydalanishning tejamkor usullari va bajariladigan ishlar ketma-ketligi ham belgilanadi. Bundan tashqari,

ushbu jarayon davomida manbalarning o'zaro mos kelishi, geografik asoslardagi mutanosiblik darajasi ham ko'rsatiladi. Bu jarayonlarning barchasi nafaqat yangi tuzilishi zarur bo'lgan karta sifatiga o'z ta'sirini ko'rsatishi, balki uni tuzib chiqish jarayonini osonlashtirish va jadallashtirish imkoniyatlarini ham beradi. Tahlil qilish jarayonida kartaning ilmiy ahamiyati, uning ishonarlilik darajasi va aniqligiga katta e'tibor qaratiladi. Bunday baholashda quyidagi mezonlardan foydalaniladi: Manbaning ma'lum bir maqsadga yo'naltirilganligi. Manba karta tarkibini aniqlashda asosiy omillardan biri hisoblanib, tasvirning aniqligi va alohida qismlari bo'yicha yaqqol aks ettirilganligini belgilab beradi. Bu mezon tor doirada qo'llanilishga mo'ljallangan kartalarni baholashda muhim ahamiyatga egadir. Mavqei (karta muallifi yoki uni tuzib chiqqan tashkilotning salohiyati). Tahlil jarayonida davlat miqyosida tuzilgan kartalar va korxonalar, tashkilotlar tomonidan tuzilgan kartalar, shuningdek, mualliflik maqolalariga ilova tarzida berilgan kartalar o'rganiladi. Shuningdek, karta muallifining mavqei (ilmiy jihatdan tutgan o'rni) va karta muharririning mavqei ham hisobga olinadi.

Kartaning matematik elementlari – bunda karta tuzish davomida qo'llaniladigan u yoki bu holatdagi texnik usullardan foydalanish imkoniyatlarini baholash ko'zda tutiladi. Karta tarkibida gradusli to'rlar mavjud bo'lmagan holatda matematik o'lchashlar asosida aniqlik baholanishi mumkin, biroq bu holatda mavjudlik ehtimoli bo'lgan hatoliklarni hisobga olish talab qilinadi.

Geografik asosning aniqligi va to'g'riligi – bu kartani so'nggi yillarda nashr etilgan topografik yoki gipsometrik kartalarga mos kelishi darajasini baholashdir. Geografik asosning sifat darajasi kartani tuzish usuli, geografik asoslarning tanlanishi, ayrim holatlarda esa tasvirlarni sezilarli darajada bo'zishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida foydalanilgan.

Manba mazmunining loyihalanganayotgan kartaga mosligi – bir hil mavzudagi kartalar legendalarini taqqoslash yo'li bilan aniqlanadi. Bu mezon yangi kartada zarur bo'lgan legendalarni tuzib chiqish imkoniyatini beradi. Legendalarni tuzib chiqish tamoyillarini baholashda asosiy usullardan biri – bu manba tarkibidagi legendalarni davlat miqyosida tuzilgan

Mazmunning ilmiy yangiligi va zamonaviyligi – soha mutahassislari bilan maslahatlashish orqali aniqlanadi. Karta haqidagi barcha ma'lumotlarni kartograf uning legendasi va uni tushuntiruvchi yozuvlari asosida olishi mumkin. Bunda tahlil qilinayotgan kartani tarkibiy jihatdan unga o'xshash bo'lgan boshqa (nisbatan mavqei yuqori bo'lgan), turli hil masshtabdagi va o'xshash hududlar tasvirlangan kartalar tarkibi bilan solishtirish tavsiya qilinadi. Ushbu holat manbadan yangi karta uchun yaroqli va foydali jihatlarni ajratib olish imkoniyatini beradi.

Manba kartaning ishonarligi – uning aniqligi va haqiqatga yaqinligi, karta tarkibidagi ob'ektlar va maxsus konturlar tarkibi va ularning kartani geografik asoslari bilan bog'liqligi tahlil jarayonida aniqlanadi. Bunday tahlil nisbatan murakkab va qiyin hisoblanib, kartografdan hodisalarning mohiyatini chuqur aniglay olishni talab qiladi. Kartaning geografik jihatdan to'g'riligi va aniqligini tekshirish uning ilmiy tarkibini qo'shimcha holatda tahlil qilish bilan amalga oshiriladi. Karta tarkibida joy tasvirida aks ettiriluvchi konturlar, masalan, o'rmon, adir va cho'l mintaqalari, qumliklar, botqoqlashgan tuproqlar konturlari, re'lef shakllarining chiziqlari (ko'tarilma, botiq, vodiylar va hakazolar) mavzuga oid va topografik kartalarga mos tushadi. Ushbu konturlarni tekshirish natijasida kartada mahsus tarkibning geografik asoslarga bog'liqligi aniqlanadi. Bu tavsifiy chiziqlar o'tkazilishi, generalizatsiyaning amalga oshirilishi to'g'riligi kabilarni baholash imkonini beradi.

O'zaro bog'liqlikdagi hodisalarning muvofiqligi– turli kartalarda hodisalarning chegaralari ma'lum bir qonuniyatlar bilan belgilangan holatda ekanligini bilish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin. Masalan, ko'plab tuproq tiplari mahalliy joyning mikrorelief shakllari, terassalar pog'onalari, mintaqa qayirlari chegaralari bilan mos tushadi. Tarkibiy jihatdan har hil kartalarni solishtirishda bir hil landshaftlarni qiyosiy o'rganish va tahlil qilish natijasida nomutanosibliklar, chegaralarning mos kelmaslik holatlari aniqlanishi mumkin. Mavzu bo'yicha ishlashda manbalar tarkibini keltirilgan tartibda tahlil qilish, turli hil mavzularga oid, har hil masshtabdagi va sifat ko'rsatkichlari bilan farqlanuvchi kartalar. Hududda kulrang tusli, botqoqlashgan va allyuvial tuproqlar tarqalgan.

Kulrang tusli tuproqlar aralash va igna bargli o'rmonlar mintaqasida shakllangan. Bu tuproqlar qatlamlari tik nishabliklar massivlarida engil mexanik tarkibli jinslar bilan aralash holatda tarqalgan. Bunda kulrang tusli tuproqlar, hususiyatiga ko'ra, ikkita turga bo'linadi – tarkibi kuchsiz darajada ohaklashgan va o'rtacha ohaklashgan tuproqlar. Kulrang tusli tuproqlar yarim gidromorf shakllarda va shuningdek, ohaktoshli loyli suvayirg'ich mintaqalari quyi qismlarini qoplab olgan, mikrorelfning pasayib borishi bilan aralash O'rmonlarning chetki qismlarida botqoqlashgan tuproqlar maydonlari qalin yo'sin bilan qoplangan ko'rinishga ega. Tuproq hosil qiluvchi jinslar tarkibi loy va loyli qatlamlardan tashkil topgan. Kulrang tusli ohaktosh tuproqlarni kenja tipi – chimli kulrang tusli tuproqlar guruhi ohaklashish belgilari va chimli qatlamlardan iborat. Bu tuproqlar kuchsiz, o'rtacha va kuchli darajada ohaklashgan. Chim bosgan kuchli darajada ohaktoshli tarkibga ega tuproqlar suvayirg'ichlarning yuqori qismlarida rivojlangan bo'lib, qadimiy daryo qayirlari terassalarida tarqalgan. Chim bosgan ohaktoshli tarkibga ega loyli tuproqlar relfning pastqam qismida tarqalgan bo'lib, davriy ravishda namlanuvchi tuproq sharoitlarini yuzaga keltiradi. Bunday tuproq qatlamlari asosan aralash o'rmonlar

mintaqasida va o'rmon sharoitida har hil o'simliklar o'suvchi maydonlarda tarqalgan. Botqoqlashgan tuproqlar suvayirg'ich mintaqalarning past qismida tarqalgan bo'lib, daryo qayirlari sohalarida kuzatiladi. Hududda yer osti suvlarining oqib chiqib ketishi mavjud emas. Bu tuproq hosil qiluvchi jinslarning kuchsiz darajada suv o'tkazuvchanlik hususiyatini bildiradi. Yer osti suvlarining yer yuzasiga nisbatan yaqin joylashishi hamda yuzada yer osti suvlari oqimlari mavjud emasligi holatlari qayd qilinadi. Allyuvial tuproqlar azonallik hususiyatga ega. Ularga daryolar qayirlariga bog'langanlik va daryolar suvi sathining mavsumiy ko'tarilishi yoki pasayishi hosdir. Tuproqlarning mavsumiy suv bilan to'yinishi natijasida, ularning mexanik tarkibi loy, qum va shag'al bo'lishi mumkin.

Loyihalananayotgan karta legendasi Tuproqlar

1. Qumoqli o'rta kulrangli
2. Qumli kam kulrangli

3. Chimli kuchli kulrangli
4. Chimli o'rtacha kulrang qumoqli
5. Chimli kulrang-gleyli qumoqli
6. Torf-chimli kulrang-gleyli qumoqli
7. Torf-gleyli
8. Torfli
9. Kulrang allyuvial

Karta tuzish manbalarining tahlili

Karta tuzish uchun 3 ta manba kartalar berilgan: 1) 1:50 000 masshtabli (1956 yilgi ilmiy maqoladagi), 2) 1:100 000 (1953 yildagi kompleks gidrogeologik ekspeditsiya materiallari), 3) 1:200 000 masshtabli (1968 yilda yer fondini baholash maqsadida tuzilgan tuproq kartasi). Ko'rinib turibdiki, masshtabi maydaligiga qaramasdan uchinchi manba ancha zamonaviy va uni mavqei baland. Ikkinchi manba, ancha ilgari nashr etilgan bo'lsa ham birinchi manbaga nisbatan mavqei baland. Mazmuni bo'yicha manbalar orasida farq katta.

Zamonaviy topografik kartalarni solishtirish natijasida birinchi va uchinchi manbada geografik asoslar o'zaro mos tushadi va ular ishonchlidir. Ikkinchi manbaning asoslari hududning faqat markaziy va janubiy qismlari bo'yicha ishonchlidir. Hududning shimoliy qismida gidrografik tarmoqlarning ifodalanishida sezilarli darajada katta tavofutlar kuzatiladi. Shu sababli, ikkinchi manbadan hududning shimoliy qismlari kartalarini tuzishda foydalanish mumkin emas. Hududlar doirasida chimli kulrang tusli, kulrang o'rmon qora, chimli tuproqlar va allyuvial tuproqlar tarqalgan. Chimli kulrang tuproqlar guruhi ohaklashish belgilariga ega va chim bosish jarayonlari amalda bo'lgan tuproqlarni qamrab oladi. Bu tuproqlar turlari bo'yicha kuchsiz, o'rtacha va kuchli darajada ohaklashgan tuproqlarga bo'linadi. Chimli kuchli darajada ohaklashgan tuproqlar suv ayirg'ichlarning ko'tarilma sohalarida rivojlangan, shuningdek, yer osti suvlari yahshi oquvchi kengliklarda tarqalgan. Ushbu tuproq qatlamlari mexanik tarkibiga ko'ra, asosan o'rtacha qumoq tuproqlar hisoblanadi. Chimli kuchsiz va o'rtacha ohaklashgan tarkibli tuproqlar qatlamlari qadimiy daryo qayirlari terassalarida,

suvayirg'ichlarning ko'tarilma sohalarida tarqalgan. Bu tuproqlar flyuglyasial qumohlardan shakllangan bo'lib, ular mexanik tarkibiga ko'ra asosan, bir hil qumoq va qumli tuproqlar hisoblanadi. Kulrang tusli o'rmon tuproqlari qoplami bargli o'rmonlar mintaqasi uchun hos bo'lib, bu tuproqlarda bir vaqtning o'zida ohaklashish va chimlashish jarayonlari amalda bo'lgan. Bu holat nisbatan janubiy mintaqalarda mavjud iqlim sharoiti, shuningdek, bargli o'rmon sharoitidagi o'simlik qoplami ta'sirida yuzaga kelgan. Tuproqlar dellyuvial va qoplama qumohlari asosida turli hil releflar sharoitida kengliklar, suv ayirgichlarning chetki sohalarida, terassalar nishabliklarida shakllangan. Tuproqlar, tarkibida gumus miqdoriga ko'ra, quyidagi kichik turlar tasniflanadi: yorqin–kulrang tusli va to'q kulrang tusli o'rmonli tuproqlar. Yorqin tusli kulrang tuproqlar ohaktoshli tuproqlarga yaqin hisoblanadi, to'q tusli tuproqlar esa, qora tuproqlarga yaqindir. O'rmon–adir mintaqasi uchun qora tusli tuproqlar hos bo'lib, bu tuproqlar o'tloq o'simliklari qoplami sharoitida, o'rtacha mexanik tarkibli holatda (o'rtacha qumoq loyli tarkib) rivojlangan. Ushbu hududda suvayirg'ichlarning yuqori sohalarida yuqori darajada ishqoriy hisoblangan qora tuproqlar, nisbatan quyi sohalarda esa, ohaklashgan tuproqlar tarqalgan. Tizimlashtirilgan, kartani o'qishni osonlashtiradigan shartli belgilar va ularni tushuntiruvchi yozuvlar legenda deyiladi. To'g'ri tuzilgan legenda kartaning mazmunini ochib berishda, kartadagi obektlarni ajratish tamoyillarini tasavvur qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Har qanday kartaning legendasiga qo'yiladigan asosiy talablar:

1. To'liqlik – karta mazmuni uchun qabul qilingan barcha belgilarning legendaga kiritilganligi;
2. Kartada va legendadagi belgilarning legendada bir-biriga mos kelishligi;
3. Tushunarlilik – barcha belgilarning legendada aniq o'qilishi va tushunarli qilib ko'rsatilishi;
4. Mantiqlilik – belgilarni joylashuvi va guruhlarini ketma-ketligining asoslanganligidan iborat.

Tabiiy kartalar legendasi asosan tipologik turdagi legendalardan iborat bo'ladi. Bunday legendalar tabiiy tarmoqlar tasnifiga asoslangan bo'lib, ularda tobelik

taksonomik birliklari ajratiladi, hodisalarga to'liq va chuqur tavsif beriladi. Kompleks kartalar legendasi hodisaning hususiyatini ta'riflovchi ma'lumotlar bilan boyitiladi. Legendani tuzish deganda, uning barcha shartli belgilarini va tushuntiruvchi yozuvlarini ma'lum bir tizimda, guruhda va qabul qilingan ketmaketlikda, kartada tasvirlangan hodisaning tasnifiy va taksonomik bo'limlaridan tashqari toifalarini tasvirlashda qabul qilingan belgilarini mantiqan ta'minlaydigan va kartaning mazmunini to'liq ochib beradigan jarayon tushuniladi. Legendani tuzishda hodisaning tasnifiy tizimlanishini buzmasdan taksonomik bo'limlardan tashqari belgilarni joylashtirishni alohida nazarda tutish kerak. Buning uchun mavzuli kartaga olishda hodisa xususiyatining birlashtirilgan belgilarini guruh oldida, o'tuvchanlarini – guruhlar o'rtasida, o'zgaruvchan va qayta ishlanganlarini – guruhlarning ohirida joylashtirish qabul qilingan. Tipologik kartalarning legendalarini tuzishda bir qancha grafikli usullar qo'llaniladi:

1. Legendaning asosiy bo'limlarini yirik harflar bilan ajratish.
2. Legendani ushbu fan sohasida qabul qilingan tasnifga binoan qurish.
3. Legendani grafik shaklida qurish.
4. Shartli belgilarni tasnifiy bo'linish bo'yicha guruhlashtirmasdan, kartalar mos.

Xulosa qilib aytganda, Kartalarni tuzishda har xil miqdor ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Bunday miqdor ko'rsatkichlar, asosan, statistik ma'lumotlar bo'lib, birorta hududga tegishli bo'ladi. Voqea va hodisalar miqdor ko'rsatkichlar bilan tasvirlanganda ba'zan shkalalardan foydalaniladi. Shkalalarni tanlashda tuzilayotgan kartaning mazmuniga, qo'llanilayotgan usulga, statistik ma'lumotlarga, kartaning maqsadi va tasvirlanayotgan hududga e'tibor beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dunyo geologik kartasi. – M., 1964.
2. O'zbekiston atlas. 1-jild. – Toshkent - Moskva, 1982.
3. O'zbekiston geografik atlas. – Toshkent., 2012.
4. Armaniston atlas. – Erevan-Moskva., 1961.
5. Ozarbojjon atlas. – Baku-Moskva, 1963.

6. Tojikiston atlası. – Dushanbe-Moskva, 1968.
7. Ukraina Respublikası tabiiy sharoiti va boyliklari atlası. – M., 1988.